

REGENERAR, MÁS QUE TEJIDOS, REDEFINIENDO LA ESPERANZA EN LA DISGENESIA GONADAL

REGENERATING, MORE THAN TISSUES, REDEFINING HOPE IN GONADAL DYSGENESIS

Ajakaida Renaud

Obstetra-Ginecóloga. Directora de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa, miembro de la Junta Directiva de SOGIRE. E-mail: ajakaidarenaudtv@gmail.com, Doi: 10.5281/zenodo.17517178

Recibido: 25 octubre 2025. Aceptado: 31 octubre 2025.

Hace cinco años una paciente joven de 27 años diagnosticada con una disgenesia gonadal, pregunto *doctora, ¿podre sentirme completa algún día?* en ese momento, las respuestas eran limitadas y las opciones terapéuticas aún más.

Hoy, gracias a la ciencia regenerativa, la respuesta no es solo “sí”, sino que, se está redefiniendo lo que significa sentirse completa tanto en el cuerpo, como en el alma, esta es la realidad de muchas pacientes con disgenesia gonadal, un trastorno del desarrollo sexual caracterizado por un desarrollo incompleto de las gónadas, que puede manifestarse con un fenotipo femenino a pesar de variaciones como el cariotipo 46 XY. Anteriormente, se basaba en restaurar solo la anatomía, no en enfocarse en la funcionalidad del tejido genital, tal que las estrategias de aquellos tiempos, eran solo correctivas, mas no regenerativas, y aunque mitigaban los riesgos médicos, no devolvían la sensación de plenitud, ni bienestar integral a la paciente.

En la actualidad la medicina regenerativa permite cruzar fronteras biológicas que antes parecían tecnologías distantes, avances que hace pocos años parecían inalcanzables, adelantos pertenencias al terreno de la ciencia ficción. Ahora es una realidad las células madres mesenquimales, las terapias génicas avanzadas, el uso del láser CO₂, la radiofrecuencia fraccionada Microablative, el ultrasonido focalizado, el exosoma, el plasma rico en plaquetas, las ondas de choque, las hormonas bio idénticas, la complementación con rehabilitación de piso pélvico asistida por fisio magnetico.

Estas herramientas, no solo restauran tejidos, sino que recuperan las funciones, sensibilidades y la confianza, logrando transformar la relación de la paciente con su cuerpo, permitiendo que el proceso de regeneración sea también un proceso de reconciliación consigo misma.

En experiencia clínica propia, he apreciado como estas terapias pueden cambiar completamente destinos biológicos que antes se consideraban irreversibles, pacientes con neovaginas quirúrgicas creadas que habían perdido su función, tal que lograron con protocolos combinados de bioestimulación y terapias, recuperar su anatomía funcionalidad y sobre todo su propia identidad.

No se trata únicamente de restaurar un órgano, sino de reconstruir la posibilidad real de sentirse viva.

La evidencia científica sobre la disgenesia gonadal aun es escasa, pero su abordaje interdisciplinario está abriendo un amplio paradigma, donde la colaboración estrecha entre la ginecología regenerativa, la endocrinología, la biología molecular, la psicología y la fisioterapia pélvica, está sentando las bases para un modelo de atención integral centrado en la persona como un todo y no solo en la patología.

Este modelo no solo busca la corrección anatómica sino la restitución funcional emocional y simbólica del cuerpo, adentrándose en la innovación de un hito tecnológico y convirtiéndose, en un compromiso ético con la esperanza.

La medicina regenerativa cada día desafía mucho más allá de los protocolos básicos, invirtiendo en investigación clínica sólida y de alta calidad. Es necesario crear registros multicéntricos, promover la colaboración internacional y evaluar el resultado a largo plazo de estas terapias en pacientes con disgenesias gonadales, así como con otras disfunciones congénitas o adquiridas.

El futuro exige una ciencia que no solo repare, sino que restituya la dignidad y las posibilidades humanas, porque regenerar no es simplemente restaurar el tejido, va mucho más de esto, es reescribir la historia biológica y emocional de cada persona, de cada paciente.

Regenerar es sanar con propósito y en cada célula hay una noble historia esperando ser reconstruida

Cómo citar este manuscrito.

Renaud A. Regenerar, más que tejidos, redefiniendo la esperanza en la disgenesia gonadal. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2026; 4(1): 7-8. Doi: 10.5281/zenodo.17517178.